

LA FONDATION DU *NEMETUM* D'AUGUSTE (ARVERNES)

P. Loiseau

Seuls les druides possédaient le savoir nécessaire à la reconnaissance du site où allait s'édifier un sanctuaire... Eux seuls connaissaient : la détermination du site en fonction des cieux et de la terre, son plan géométrique, l'orientation astronomique et les principes de l'architecture auxquels il devait obéir »¹.

Résumé

Le nom de la capitale gallo-romaine des Arvernes, *Augustonemetum*, suppose l'existence d'un sanctuaire d'Auguste jusqu'alors non identifié. L'emplacement de la ville fut déterminé en référence aux anciennes capitales arvernes successives : l'orientation du sanctuaire de l'*oppidum* de Corent, l'axe géographique fondateur de l'*oppidum* de Gondole et la position du sanctuaire de l'*oppidum* de Gergovie. Au Sud, le *cardo* d'*Augustonemetum* se prolonge sur 18 km jusqu'au PUY D'AOUST (Ludesse), **Podium Augusti/Augustum* ; à l'Est, son *decumanus* se prolonge sur 22 km jusqu'à MOISSAT, du gaulois **Magentiacon*, « l'agrandissement ». Les deux toponymes signifient que la ville s'agrandit jusqu'à eux dans ses deux directions orthogonales. L'extension de l'agrandissement sur les prolongations du *cardo* et du *decumanus* est commandée par le PUY D'AUGER (Manglieu), **Podium Augeri*, « le Puy de l'Augure » pour former une vaste enceinte rectangulaire dont les angles sont confirmés par des alignements de sites géosymboliques avec le chef de *pagus* de BRIOUDE, **Brivate*, alias **Sinoduron*, « la ville du lien ». Cette enceinte qui contient la triade des *oppida* de l'indépendance gauloise est identifiable au « sanctuaire d'Auguste » éponyme de la ville d'*Augustonemetum*. Etymologiquement, le nom bilingue et ambigu d'*Augustonemetum* s'entend aussi bien comme « sanctuaire agrandi », « sanctuaire augural », ou « sanctuaire d'Auguste ».

Mots-clé :

Arvernes, *Augustonemetum*, *Augustus*, *Augur*, *Magentiacum*, *Magnus Locus*, *vernemetum*, alignement, sites géosymboliques

Summary

The name of the Gallo-Roman capital of the *Arverni*, *Augustonemetum*, implies the existence of a sanctuary dedicated to *Augustus* that has not yet been identified. The location of the city was determined in reference to the successive former Arvernian capitals : the orientation of the sanctuary at the *oppidum* of Corent, the founding geographical axis of the *oppidum* of Gondole, and the position of the sanctuary at the *oppidum* of *Gergovia*. To the south, the *cardo* of *Augustonemetum* extends for 18 km as far as the PUY D'AOUST (Ludesse), *Podium Augusti/Augustum*. To the east, its *decumanus* extends for 22 km as far as MOISSAT, from the Gaulish *Magentiacon*, “the enlargement”. The two place names signify that the city extends toward them in its two orthogonal directions. The extension of this enlargement along the

¹ Brunaux, 2024, p 131 et 142.

continuations of the *cardo* and the *decumanus* is governed by the PUY D'AUGER (Manglieu), *Podium Augeri*, "the Puy of the Augur," forming a vast rectangular enclosure whose corners are confirmed by alignments of geosymbolic sites with the *chef-lieu* of the *pagus* of Brioude, *Brivate*, alias *Sinoduron*, "the city of the link". This enclosure, which contains the triad of *oppida* from the period of Gallic independence, can be identified with the "Sanctuary of Augustus", eponymous of the city of *Augustonemetum*. Etymologically, the bilingual and ambiguous name *Augustonemetum* may be understood equally as "enlarged sanctuary," "augural sanctuary," or "sanctuary of Augustus".

Key-words :

Arvernes, *Augustonemetum*, *Augustus*, *Augur*, *Magenticum*, *Magnus Locus*, *vernetum*, alignment, géosymbolic sites.

Introduction

La cité arverne se caractérise par le groupement de ses *oppida* centraux successifs de Corent, Gondole et Gergovie en triade dans un rayon de 8 km. Selon Strabon, le nom de la capitale des Arvernes est *Nemossos*². Cet auteur écrivait d'après *Poseidonos* d'Apamée « qui voyagea en Gaule et peut-être dans nos contrées aux alentours de 100 av JC³ », ou au début du Ier siècle av JC⁴. *Nemossos* pourrait s'identifier à Corent⁵ ou à la conurbation qui s'étendait le long de l'Allier, voire à une ville lâche constituée dans les limites de la triade des *oppida* centraux. Mais « aujourd'hui, l'identification de *Nemossos* avec Corent ne fait plus guère de doute dans la communauté scientifique »⁶. Après la conquête romaine, une nouvelle ville fut fondée à proximité, et appelée *Augustonemetum*, c'est-à-dire « le *nemetum* d'Auguste ». Le nom commun gaulois *nemetum*, glosé en latin « *Sanctissimum Templum* »⁷, signifie bois sacré, sanctuaire, clairière où se célèbre un culte, lieu consacré, temple. Il est possible que *Nemossos* soit une dérivation de *nemetum*⁸ : la même racine *nem-*, « courber », dont le plus ancien radical gaulois est *nemes-*, est

aux origines de *nemes-os* > *nemos*, « le ciel »⁹ considéré comme une voûte ; d'une part *Nemes-os* expliquerait une forme *Nemessos* > *Nemossos*, « voute céleste » ; d'autre part l'alternance des suffixes *-es/-eto-*¹⁰ expliquerait *Nemetum*, compris étymologiquement comme « lieu céleste »¹¹. Aussi, le nom d'*Augustonemetum* résulte-t-il d'une appellation traditionnelle qui fait obstinément référence à un sanctuaire dont personne ne connaît la nature exacte.

Sous l'égide de l'*oppidum* de Corent et probablement dès son avènement, le territoire arverne fut organisé en quatre *pagi* dont les chefs étaient disposés géographiquement selon l'orientation de son sanctuaire¹². Dès la première moitié du premier siècle av. J.-C., l'avènement du nouvel *oppidum* de Gondole fut l'occasion d'une refondation de la cité selon des axes Est-Ouest différents de ceux du sanctuaire de Corent¹³. Immédiatement après la conquête, sous le romanophile *Epadnactos*, la capitale des Arvernes fut probablement transférée sur l'*oppidum* de Gergovie où la construction d'une ville fut planifiée selon cette même orientation Est-Ouest. D'abord

² « C'est dans le voisinage du *Liger* que sont établis les Arvernes : ce fleuve baigne les murs de *Nemossos*, leur capitale » (Strabon, IV, 2, 3) in Trescarte, 2013.

³ Chambon et al., 2017, p. 164.

⁴ Trescarte, 2013.

⁵ Trément, 2013, p. 34 ; Trescarte, 2013, p. 386.

⁶ Chambon et al., 2017

⁷ Tite Live

⁸ Delamarre, 2003, p 234.

⁹ Delamarre, 2003, p. 234.

¹⁰ Ou la dérivation verbale agentive **Nem-eto-*, « qui courbe ».

¹¹ Id.

¹² Loiseau, 2024.

¹³ Loiseau, 2026b.

site du pouvoir gallo-romain détenu par l'Arverne *Epadnactos*, elle assura probablement le séjour de légions romaines chargées sous *Agrippa* de créer la voie Lyon Saintes et la ville d'*Augustonemetum*. L'*oppidum* historique de la guerre des Gaules servit de campement aux soldats impériaux, qui perdirent leurs clous de *caligae* sur le chemin de *Gergovia* à *Augustonemetum*¹⁴. La ville de Gergovie fut probablement abandonnée à l'achèvement de la fondation d'*Augustonemetum*. La conservation de la référence au *Nemetum* dans le nom de la nouvelle capitale montrait avant tout le souci d'une continuité mémorielle avec l'ancienne capitale *Nemossos*¹⁵.

Selon les termes de W. Van Andringa, dans cette succession de villes capitales « les véritables acteurs de la transition politique entre les époques gauloise et romaine ne furent pas les dieux et leur cortège mythologique mais les communautés elles-mêmes qui ont écrit leur histoire et manipulé leur mémoire collective pour répondre au défi imposé par l'intégration impériale. L'essentiel de cette mémoire collective se construisait et s'exposait dans les sanctuaires qui étaient des lieux essentiels de l'identité des peuples et des cités antiques... Il s'agissait ni plus ni moins que de reformuler la mémoire collective pour traduire l'intégration politique des communautés dans l'empire romain. L'emplacement d'un temple n'est pas le témoignage d'une continuité religieuse mais le témoignage de liens imaginaires d'une communauté avec son passé¹⁶ ». Il faut donc s'attendre à ce que la fondation d'*Augustonemetum* se réfère à l'histoire arverne non seulement par le nom mais aussi par son emplacement.

Emplacement d'*Augustonemetum*

La ville d'*Augustonemetum* fut créée en 20-19 av. J.-C. en même temps que la construction de la voie d'*Agrippa*¹⁷, à un endroit où la capitale des Arvernes reprenait

une latitude semblable à celle de la première ville lâche d'Aulnat-Gandaillat du II^e siècle av. J.-C., à un nœud des échanges viaires¹⁸. Mais comment l'emplacement de la ville dédiée à Auguste fut-il déterminé exactement ? Les savants s'interrogent sur les raisons d'une situation qui leur paraît malcommode de plusieurs points de vue. En effet, « pourquoi décider d'éloigner la capitale du fleuve, ... dans un espace marqué par d'importantes différences altitudinales, créant ainsi des contraintes techniques pour la construction ? »¹⁹. « Outre son éloignement d'une rivière navigable, l'emplacement de la nouvelle cité témoigne d'une implantation sur une colline de peu d'intérêt agricole entourée de zones marécageuses qui ne pouvaient en aucune manière rivaliser avec les riches terres noires de la Limagne voisine »²⁰. De plus, le choix de l'étroit plateau de la butte de Clermont ne laisse pas de surprendre puisque l'aménagement du *forum* engagea d'importants travaux d'agrandissement de la plate-forme disponible par le moyen de galeries²¹. Connaissant non seulement le soin que les Arvernes mettaient pour choisir la position de leurs fondations, mais aussi leur manière de les mettre en scène symboliquement au moyen d'alignements géographiques²², il faut qu'ils aient légitimé de la même façon celle d'*Augustonemetum*.

Certes, la nouvelle ville capitale est « inscrite au sein d'un vaste paysage sanctuarisé »²³ et « la mise en scène d'*Augustonemetum* est patente »²⁴. Mais les archéologues restent évasifs sur un choix qui reste pourtant précis : « Le choix précis de son emplacement résulte de considérations tenant à la fois de la technique et de la mise en scène »²⁵. En particulier, « la ville contemple sans relâche le Puy de Dôme »²⁶ et elle est « orchestrée en fond par le temple du Puy de Dôme »²⁷. En effet, voir cette montagne dans le prolongement de la rue des Gras ou de la rue la Garlaye fait imaginer que, de par la volonté de ses fondateurs, la prolongation

¹⁴ Leguet, 2012. Ollitrault, 2020.

¹⁵ Darteville *et al.*, 2009, p 309.

¹⁶ Van Andringa, 2017, p 338.

¹⁷ Darteville *et al.*, 2009, p 294.

¹⁸ Id. p 308.

¹⁹ Dousteyssier, 2011, p 9.

²⁰ Darteville et Le Barrier, 2015.

²¹ Site *Augustonemetum* « des élévations conservées dans les caves ».

²² Loiseau, 2024, 2026a, 2026b.

²³ Darteville *et al.*, 2009, p 294.

²⁴ Darteville *et al.*, 2010.

²⁵ Darteville et Barrier, 2015.

²⁶ Dousteyssier, 2011, p 10.

²⁷ Darteville *et al.*, 2009, p. 295.

vers l'Ouest du *decumanus* d'*Augustonemetum* conduisait au sommet du Puy de Dôme. Or, il n'en est rien. En réalité, la droite qui joint le temple de Mercure au centre d'*Augustonemetum* est orientée à 86° alors que le *decumanus* de la ville l'est à 90° : une prolongation du *decumanus* de la ville vers l'Ouest conduit 660 m au Nord du temple de Mercure. Bien que les rapports religieux de la capitale arverne avec le Puy de Dôme ne fassent aucun doute, les architectes ne manifestèrent aucune volonté d'aligner le *decumanus* d'*Augustonemetum* sur le Puy de Dôme.

Fig. 1- Détermination géographique de l'emplacement de la ville d'*Augustonemetum*

Limites de *pagi*. Hexagone : chef de *pagus*. Ligne fondatrice d'*Augustonemetum* (ligne 1, $P_1 = 0.06$) ; Ligne fondatrice de l'*oppidum* de Gondole (ligne 2, $P_2 = 0.007$). Flèches : orientation du sanctuaire de Corent ($68^\circ/158^\circ$) (infographie P. Loiseau).

En revanche, il est remarquable que le centre d'*Augustonemetum* se situe sur la ligne tirée depuis Brioude, un des quatre chefs de *pagi* de la cité, en passant

précisément par le sanctuaire de Gergovie (ligne 1, Fig. 1). Dans ce sens, le centre de la ville d'*Augustonemetum* est issu géométriquement d'une translation du site du sanctuaire de la ville de Gergovie²⁸. La probabilité que cet alignement soit dû au hasard, $P = 0.06$ ²⁹, fait pencher fortement pour son caractère intentionnel. De plus, cet alignement suit une orientation de 157° qui représente assez précisément l'orientation Nord-Sud du sanctuaire de Corent (158°). Cet alignement destiné à situer la nouvelle ville fait donc appel à deux des sanctuaires des capitales antérieures. L'indéterminée restante pour l'emplacement d'*Augustonemetum* sur cet alignement sollicite une seconde fois une fondation antérieure : en effet, la ville voit le Puy Snidre, l'un des sites géosymboliques associés à la fondation de l'*oppidum* de Gondole³⁰, dans un azimuth de 68° perpendiculaire au précédent. Le centre de la nouvelle capitale porte donc deux orientations cardinales : l'une est toujours visible dans ses propres rues ($0^\circ/90^\circ$) ; l'autre, celle du sanctuaire de Corent fondé un siècle auparavant ($68^\circ/158^\circ$), reste apparemment cachée alors qu'elle détermine exactement sa position géographique. En définitive, l'emplacement d'*Augustonemetum* est entièrement déterminé par référence aux trois villes capitales antérieures : 1. Corent, premier *oppidum*, pour avoir le Puy Snidre dans le même azimuth que l'orientation de son sanctuaire, 2. Gondole, second *oppidum*, parce que sa position est fondée comme lui sur le Puy Snidre, 3. Gergovie, la fugace capitale d'après la conquête, par translation depuis le chef de *pagus* Brioude.

Ce montage paraît avoir été construit sciemment compte tenu de la précision des orientations et de la clarté des intentions sous-jacentes de se réclamer géométriquement de trois fondations successives des Arvernes pendant un siècle. Concernant le troisième point, Brioude, *Brivate*, n'est que le nom secondaire et tardif de ce chef de *pagus*. En effet, son nom primitif, passé dans celui de la rivière proche, la SENOUIRE, est **Sinoduron*, du

²⁸ La valeur de la translation est 58.64 km /51.69 km = 1.134, soit environ 9/8, la valeur harmonique du ton dans la musique des sphères.

²⁹ Calcul statistique et calcul probabiliste présenté en Annexe.

³⁰ L'*oppidum* de Gondole est fondé sur l'axe du Puy de Sancy au Puy Snidre (Loiseau, 2026b).

gaulois *sino*, « lien, chaîne, collier »³¹. Le site géosymbolique de Brioude fut un noeud important du réseaux d'alignements des Arvernes et les nombreux alignements de sites qui y passent ne cessent d'expliquer par la géométrie son nom de « ville du lien ». C'est en particulier le cas de la ligne tirée de Brioude au sanctuaire de Gergovie qui détermine la position du centre d'*Augustonemetum* par un « lien » géométrique d'alignement, associé arithmétiquement à une translation selon un rapport harmonique.

Le Puy d'Aoust

« Le mot gaulois *Nemeton* désignant le bois sacré, le sanctuaire, il faut que l'implantation de la capitale arverne soit expliquée par des raisons religieuses », qui pourraient résider dans la présence d'un sanctuaire périurbain antérieur³². Pour beaucoup, il ne fait pas de doute que la ville ait été nommée en référence à un sanctuaire dédié à l'empereur Auguste. Pour Camille Julian, *Augustonemetum* doit désigner le lieu saint que formaient la colline et ses abords, ou peut-être seulement un bois sacré voisin³³. Le site *Augusto Nemeton* propose comme *Nemeton* d'Auguste « la source des Roches, le Puy de Dôme ou un autre temple d'*Augustonemetum* encore non identifié », tandis que la carte archéologique de la Gaule propose le temple de *Vasso Galate*³⁴. En faveur de la source des Roches, l'existence d'un bois de chêne, qui pourrait être un bois sacré dont les glands étaient d'ailleurs jetés dans la source, n'est pas décisive. En dépit de ces sanctuaires connus dans la ville ou dans sa proximité, les archéologues ne sont pas parvenus à identifier parmi eux en quoi pouvait consister le « *Nemeton* d'Auguste » : il ne s'agit donc probablement pas d'un site ou d'une construction déjà connue. Seules demeurent la constatation impérieuse qui s'impose à Hélène Dartevelle d'un « vaste paysage sanctuarisé » et l'hypothèse de Camille Julian d'un lieu saint élargi aux environs de la colline où se trouve le *forum*.

L'étude des noms de lieux arvernes révèle deux toponymes apparemment issus du nom propre « Auguste », Le PUY

D'AOUST (Ludesse, Puy de Dôme) et le MOULIN D'AOUST (Saint Arcons d'Allier, Haute Loire). Situés en pleine nature, la banalité du contexte de ces deux toponymes fait hésiter entre l'explication par un patronyme local ou par le nom du mois. Certes, un puy pourrait recevoir le nom d'une divinité, tutélaire ou topique, à la façon du Puy de Dôme, du Puy de Monne et du Puy de Sancy, dédiés respectivement au *Mercurius Dumias*, à *Mogons* et à *Santios*, mais cela ne suffit pas pour assurer que le Puy d'Aoust emprunte son nom à l'empereur romain. Désormais familiers de la pratique des alignements employée par les Arvernes dans leurs fondations symboliques, c'est par là que la réponse se fait jour de nouveau.

Les publications récentes des services archéologiques³⁵ nous font mieux connaître la ville d'*Augustonemetum*. Son orientation à 90° est analogue à celle du sanctuaire de Gergovie³⁶, et à plusieurs de ses propres sanctuaires, comme celui de Montaudou et celui du temple de *Vasso Galate*. Son centre, celui où les géomètres posèrent la *groma* pour viser les deux principaux axes de la ville, se situe vers le carrefour des rues Massillon et Abbé Girard³⁷. Planter ici sur une carte le point de départ d'un alignement, puis suivre le *cardo* d'*Augustonemetum* vers le sud bien au-delà des limites de la ville, conduit curieusement jusqu'au PUY D'AOUST (FIG. 2). Dès lors qu'Auguste se présente deux fois sur le parallèle d'*Augustonemetum* l'intention n'est plus douteuse que le Puy d'Aoust fut dédié à l'Empereur Auguste. En prenant comme référence pour le Puy d'Aoust son sommet à la cote 734, la ligne venant d'*Augustonemetum* est orientée à 179° et mesure 18.6 km. Au sujet du nom même d'Auguste, Xavier Delamarre observe qu'il se ramène à *Aug-sto*³⁸, du latin *augere*, « faire grandir, accroître, augmenter », et *stare*, « se tenir, durer, persister ». Notre remarque d'une prolongation du *cardo* d'*Augustonemetum* jusqu'au PUY D'AOUST serait donc justifiée linguistiquement comme l'endroit où doit se tenir (*sto-*) son accroissement (*aug-*).

³¹ Loiseau, 2026a.

³² Péchoux, 2008, p 52 et 194.

³³ Julian, 1993, p 270.

³⁴ CAG, p 143.

³⁵ Dartevelle et al., 2021

³⁶ Garcia et Oesterlé, 2008.

³⁷ Dartevelle et al., 2021.

³⁸ Delamarre, 2012, p 66.

FIG. 2- Le Nemetum d'Auguste

Tracé du « *Nemetum* d'Auguste » : variantes par Manglieu et par le Puy d'Auger. Triangle ; triade des *oppida* centraux: Co Corent, Go Gondole, Ge Gergovie. Ligne 2 fondatrice de Gondole. Flèches : orientation des villes et sanctuaires de Gergovie et d'*Augustonemetum*. 1 Lempdes, **Nem(e)tu* ; 2, *fanum* de Juzara (infographie P. Loiseau).

*Magenticum

Cette surprise sur le prolongement du *cardo* engage à répéter à tout hasard la même opération sur le *Decumanus*. Elle conduit cette fois par-delà l'Allier à MOISSAT-BAS (Moissat). Le segment du centre d'*Augustonemetum* à l'église de Moissat-Bas est orienté à 89° et mesure 21.4 km. A la limite entre les *pagi* de Riom et de Billom, Moissat-Bas est considéré comme le site potentiel d'une agglomération antique³⁹. Une première *villa* aristocratique y fut dotée plus tard d'un enclos puis d'un *castrum* sur motte féodale. La *villa* dut faire partie du domaine public depuis ses origines, pour être devenue la propriété de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine et Comte d'Auvergne (875-918) qui en fit don en 912 au Prieuré St Lomer pour s'y installer⁴⁰.

Le nom de MOISSAT, *Magenciaco* (912), *Maensat* (X^e-XIII^e siècles), se restitue dans le gaulois **Magenticum*, « le domaine de *Magentios* », une étymologie que l'on retrouve à MEJENSAC (Saint-Martin-sous-Vigouroux, Cantal)⁴¹. Ce nom ne doit pas être confondu avec **Mogontiacum*, l'étymon de deux autres

localités contemporaines fondatrices du territoire arverne⁴², basé sur le théonyme *Mogontios*, lui-même connu par l'archéologie dans la ville d'*Augustonemetum* sous le nom de *Deo Maro Moconti Victori*⁴³. Alors que *Mogontiacum* dérive d'un théonyme construit sur la racine *mog-*, « la puissance », notre *Magenticum* est resté sur la racine *mag-* de l'adjectif gaulois *magio*, « grand ». **Magentios* n'est pas référencé comme nom d'homme⁴⁴. MOISSAT n'est donc pas le « domaine de Monsieur *Magentios* ». **Magentios* semble simplement dériver d'un verbe **magu*, « je grandis », par le suffixe *-nt(o)s* des participes présents passifs⁴⁵, pour signifier « ce qui est grandi », soit, après adjectivation par *-acon* puis substantification au neutre, **Magenticum*, « le domaine agrandi », c'est-à-dire « l'agrandissement ». En conséquence, le nom-même du lieu situé sur le prolongement du *decumanus* d'*Augustonemetum* signifie l'agrandissement de la ville. Finalement, nous sommes en présence d'une double élongation du *cardo* jusqu'au PUY D'AOUST, *augusto*, possiblement « où se tient l'accroissement » et du *decumanus*

³⁹ Saby, 2020.

⁴⁰ Martinez, 2018.

⁴¹ Delamarre, 2012, p 186.

⁴² MONTGY (Nébouzat, Puy de Dôme) et BOIS MONGY (Vivans, Loire).

⁴³ Alfonso, 2020.

⁴⁴ Delamarre, 2007 : ni p 123 ni p 225.

⁴⁵ Pixeron, 2005, p 49.

jusqu'à MOISSAT, **Magentiacon*,
« l'agrandissement ».

Magnus Locus

Les découvertes précédentes fournissent les sommets d'un triangle qui représente effectivement un agrandissement de la ville d'*Augustonemetum*, « le sanctuaire d'Auguste ». Un sanctuaire gaulois ne pouvant guère, pour des impératifs symboliques, se présenter que sous la forme d'un quadrilatère⁴⁶, il faut désormais en rechercher le quatrième sommet. Géographiquement, il ne pourrait se trouver que dans les environs de MANGLIEU, et, par construction géométrique, très exactement à 360 mètres du sommet du Puy d'Auger et à 1200 mètres de l'ancienne Abbatale de Manglieu. A Manglieu, la légende fait état d'un lieu mythique remontant au VII^e siècle où poussait un pommier miraculeux, situé « *in pago Alvernico, vico Tudurnensi* »⁴⁷, nommé *Magnilocensi*, *Magnus Locus*, *Magnum Locum* (959, 1031, 1286), et le nom qui fut attribué à ce lieu serait celui du moine *Magnus* qui apporta des reliques de St Sébastien⁴⁸ lors de la fondation de l'abbaye. Le *vicus* de **Tudurnum* n'étant pas connu autrement sous ce nom, on peut se demander s'il ne s'agirait pas du nom de la circonscription carolingienne dont fit partie Manglieu, à savoir le *comitatus* à la fois *vicaria Tolornensis*, *alias Todornensis* *alias Turonenis*, qui sont toutes des formes anciennes syncopées pour **Toloronensis*, le TURLURON près de Billom⁴⁹. L'Abbaye fut créée en 656 par Saint Genès, évêque de Clermont, sur une voie antique en direction de l'*oppidum* des Vellaves, jalonnée à 6.2 km par la borne de Charel. Il semble que Saint Genès, évêque de Clermont (655-662), fit cette fondation sur des terres qui lui appartenaient. Issu d'une famille de sénateurs au patronyme gaulois⁵⁰, *Genesius* possédait en outre la plus grande partie du Sud de l'enceinte gallo-romaine de Clermont, jouxtant le *cardo* d'*Augustonemetum*. A ce stade, toute latitude reste pour que le site n'ait pas reçu son nom de *Magnus Locus* du fait de la

construction de l'Abbaye, mais pour qu'au contraire l'Abbaye ait été construite en un lieu déjà qualifié de grand, quoiqu'une construction géométrique parfaite indiquerait plutôt le Puy d'AUGER.

L'étymologie de MANGLIEU est le latin *Magnus locus*. L'adjectif *Magnus* est construit sur la même racine indoeuropéenne **Megh*⁵¹ que le gaulois **Magentiacum* de MOISSAT. Etymologiquement, le latin *magnus* se présente, de façon analogue au gaulois *magentios*, comme issu d'un ancien verbe *mageo*, « être grand », exprimé sous la forme du participe moyen, obtenu par la désinence *-nus*, qui signifie étymologiquement « qui est grand ». Nous aurions donc à faire en définitive à un quadrilatère dont le côté occidental sur le prolongement du *cardo* est entièrement dédié à Auguste, tandis que le côté oriental opposé serait entièrement consacré au thème de l'agrandissement par deux termes équivalents exprimés l'un en gaulois, l'autre en latin. Les côtés opposés sont grossièrement parallèles et presque égaux (Tab. 1). Le caractère géométrique imparfait du quadrilatère laisse à penser une nouvelle fois qu'en réalité l'Abbaye aurait pris son nom de celui du sommet voisin au pied duquel elle fut bâtie, appelé PUY D'AUGER, qui en est distant de 1.140 m. De là, l'orientation du rectangle serait plus précisément de 88.5° et 179.5° et ses dimensions de 21.3 par 18.4 km (Tab. 1).

Le nom du PUY D'AUGER pourrait être d'origine germanique de par le patronyme Auger, **Adalgari*, « noble lance ». Mais le toponyme AUG-ER ne laisse pas d'éveiller l'attention dans un contexte toponymique où il est directement confronté au PUY D'AUG-USTE. Le verbe latin *augeo*, « j'accrois », a produit un thème en r avec la flexion alternante *augur/auger* signifiant étymologiquement « accroissement favorable ». Puis *augur/auger* désigna le prêtre « qui donne les présages assurant l'accroissement d'une entreprise ». Ainsi, l'adjectif *augustus* dérivé d'*auger* signifie étymologiquement

⁴⁶ Brunaux, 2015, p 92 ; Poux, 2015.

⁴⁷ *Gallia Christiana*, T 2 (1720), *Ecclesia claromontensis*, col 222-420.

⁴⁸ Cf. aussi : *Genesius arvernorum antistes*

Magnilocense monasterium in vico Tudurnensi ad

Dotam fluvium extrusit, Annales ordinis S Benedicti, Tome I, Lib XIV., 1200, p. 419.

⁴⁹ Du théonyme gaulois *Tullaronos*, « celui de l'éminence » (Loiseau, 2026a).

⁵⁰ Delamarre, 2007, p 222.

⁵¹ Pokorny, 1959, p 708.

« consacré par les augures »⁵². Il faudrait alors considérer que le Puy d'Auger fut nommé à l'image d'un augure consacrant le Puy d'Aoust. Au pied du Puy d'Auger, l'appellation *Magnus Locus* serait intervenue plus tardivement pour détourner le souvenir d'un ancien lieu sacré païen au profit d'une nouvelle implantation religieuse. Il faudrait alors restituer le PUY D'AUGER comme un **Podium Augeri*, « le puy de l'Augure » face au PUY D'AOUST, **Podium Augustum*⁵³, « le Puy consacré par l'Augure ». Mieux, dans l'esprit des maîtres d'œuvre, le *Podium Augeri* pouvait assurer à lui seul la charge d'« augmenter favorablement » la ville d'*Augustonemetum* en un vaste *nemetum* périurbain quadrangulaire jusqu'à son angle oriental de MOISSAT, « ce qui est agrandi » et jusqu'à son angle méridional du PUY D'AOUST, « le puy consacré par l'augure ».

Le « *Nemetum* d'Auguste »

Nous posons l'hypothèse que le grand quadrilatère jalonné par le centre d'*Augustonemetum*, MOISSAT (**Magenticum*), Le PUY D'AUGER (**Podium Augeri*) et le PUY D'AOUST (**Podium Augusti/Augustum*) délimitait le « *Nemetum* d'Auguste ». Il répond à l'étymologie de *Nemetum* ainsi qu'à la pratique du sanctuaire gaulois à ciel ouvert. Sa forme quadrilatère répond au plan des sanctuaires selon « une conception idéale de l'univers et de l'espace urbain qui en constitue le reflet à l'échelle humaine »⁵⁴. Il est défini par des bornes toponymiques parfaitement identifiées et par les lignes immatérielles qui les joignent, censées représenter le *temenos* qui sépare le domaine sacré. En effet, « les délimitations symboliques sont attestées à différents niveaux chez les Celtes, tant pour les *temenos* des sanctuaires que pour le territoire de la *civitas* », et on doit se demander si ces délimitations étaient

toujours traduites architecturalement, à l'exemple de la borne de Verceil qui fait mention d'un espace dont les seules traces visibles étaient les bornes aux quatre coins du terrain⁵⁵. Si le *nemetum* agrandi est certainement consacré à Auguste, l'analyse sémantique des toponymes latins laisse entendre néanmoins que cet exploit d'avoir agrandi la ville revenait en premier ressort au roi des dieux romain, « comme tout ce que fait grandir Jupiter par sa puissance »⁵⁶.

A l'intérieur de ce grand quadrilatère, deux toponymes sur *Nemetum* ont déjà été documentés dans la littérature : LEMPDES, **Nem(e)tu*, et l'*oratorium* d'ARLEMPDE, **Arenemeto*⁵⁷. Concernant **Nem(e)tu*, l'église de Lempdes se trouve à 900 m de la ligne qui joint le centre d'*Augustonemetum* à Moissat Bas. Bien que cet alignement ne soit pas significatif ($p = 0.69$), le toponyme pourrait bien indiquer par ici l'entrée d'un *Nemetum*. L'*oratorium* d'Arlempde, **Arenemeto*, mot à mot « devant le sanctuaire », est compris par les inventeurs comme un nom gaulois désignant « un espace non sacré devant un espace sacré »⁵⁸. Les auteurs, après avoir souligné qu'il se trouve « dans une aire géographique qui ne manque pas d'intérêt du point de vue de l'agencement religieux du territoire et de ses transformations » finissent par le situer quelque-part dans la plaine à l'ouest de l'*oppidum* de Corent, face au sanctuaire de Corent et au *fanum* des Grosmeniers dit aussi de Juzara (La Sauvetat).

Le quadrilatère est traversé du Sud au Nord par l'Allier. Il englobe la triade des *oppida* que l'on peut joindre entre eux sur une carte selon un triangle isocèle de base 8 km et de côtés isocèles 7 km. Le quadrilatère contient deux des chefs de *pagi* arvernes distants de 18 km, Billom et Tallende, fondés un siècle avant la

⁵² Arnoult et Meillet (2001, p 56-57), qui illustrent leur propos par ce texte d'Ovide : *Sancta vocant augusta patres, augusta vocantur templa sacerdotum rite dicata manu. Huius et augurium dependet origine verbi. Et quodcumque sua Jupiter auget ope.* « Les Pères appellent les choses saintes « *augustas* » et les temples sont nommés augustes par la main dûment consacrée des prêtres. C'est de là aussi que dépend l'origine du mot augure. Et tout ce que Jupiter accroît avec son aide ».

⁵³ *Podium Augustum*, « le puy augural » où *augustus* vient de l'adjectif et/ou *Podium Augusti*, « le Puy d'Auguste », où Auguste est le nom propre de l'empereur. Tout porte à croire que cette ambiguïté fût volontaire et entretenue sciemment.

⁵⁴ Poux, 2015.

⁵⁵ Fichtl, 2005.

⁵⁶ *Et quodcumque sua Jupiter auget ope* (Ovide, cf note 50).

⁵⁷ Chambon *et al.*, 2012.

⁵⁸ Chambon *et al.*, 2017, p 163.

TAB. 1- Le « *Nemetum* d'Auguste » : dimensions du grand sanctuaire quadrangulaire

Le point représentant Manglieu a été positionné sur l'emplacement de l'église, les ruines du premier monastère donnant sur la même place publique. Le rapport moyen de la diagonale au grand côté est de 1.32 ou 1.34 soit le rapport de la quarte (4/3).

Segments du sanctuaire	Azimut	Longueur	Azimut	Longueur
(1) Manglieu ou Puy d'Auger	Manglieu		Puy d'Auger	
Grands côtés				
D'Augustonemetum à Moissat Bas	89°	21.4 km	89°	21.4 km
Du Puy d'Aoust à (1)	90°	20.2 km	88°	21.2 km
<i>Moyenne</i>	89.5°	20.8 km	88.5	21.3 km
Petits côtés				
D'Augustonemetum à Puy d'Aoust	179°	18.6 km	179°	18.6 km
De Moissat bas à (1)	183°	18.7 km	180°	18.2 km
<i>Moyenne</i>	181°	18.6 km	179.5°	18.4 km
Diagonales				
D'Augustonemetum à Puy d'Auger	132°	27.6 km	130°	28.1 km
De Moissat Bas à Puy d'Aoust	48°	28.3 km	48°	28.3 km
<i>Moyenne</i>	-	27.9 km	-	28.2 km
Diagonales/ Grand côté				
	-	1.34		1.32

fondation d'Augustonemetum pour représenter respectivement le pilier cosmique, *Bilios*, et la terre, **Talamos*⁵⁹, et qui forment ensemble le premier axe cardinal de la fondation de Corent. Il contient aussi le point de frontière triple des trois *pagi* septentrionaux. Cette construction géographique est visiblement destinée à définir et légitimer la nouvelle fondation. Un double langage géométrique et toponymique annonce qu'un *Nemetum* est créé par un agrandissement nommé signifié par les radicaux *Mag-* et *Aug-*. Le grand quadrilatère sacré et la ville qui n'en occupait que l'angle Nord-Ouest porteraient donc tous les deux le même nom d'Augustonemetum. A la question de savoir si *Nemossos*, la métropole des Arvernes selon Strabon, était l'*oppidum* de Corent ou la triade des *oppida*, de toutes façons, le *Nemetum* d'Auguste contenait l'ancienne

Nemossos et consistait donc dans un vaste *nemetum* central de la cité édifié à la fois en nouvelle fondation et en mémoire des anciennes villes capitales.

Pour des esprits antiques, l'architecture fondatrice doit respecter des règles religieuses d'harmonie, qui reposent sur les connaissances mathématiques de l'époque. Ces règles auraient pu contraindre les proportions du quadrilatère. Faute d'égalité entre les côtés, les dimensions d'une figure rectangulaire n'en devaient pas moins respecter certaines règles de commensurabilité. Dans cet objectif, la diagonale était privilégiée car c'est par elle qu'aurait commencé le tracé des sanctuaires⁶⁰. Il s'avère en effet que, dans le *Nemetum* d'Auguste, le rapport de la diagonale au grand côté est très voisin de 4/3, qui est le rapport harmonique de la quarte (Tab. 1), un des intervalles qui

⁵⁹ Loiseau, 2024.

⁶⁰ Poux, 2015 ; Wasson, 2018, p 56.

séparait les astres (et les notes) dans la musique des sphères selon Pythagore. Quand la diagonale mesure 4 et le grand côté 3, le petit côté se mesure par un nombre irrationnel, ni entier ni fractionnaire, donc de caractère inexplicable pour l'époque ; ce nombre s'avère être la racine de 7^{61} , le chiffre qui mesure le nombre d'astres, et de notes dans la musique des sphères. De telles références pythagoriciennes ne seraient pas surprenantes de la part de druides gaulois⁶² qui considéraient les nombres comme « l'expression la plus pure du divin, à la fois vecteur de son message adressé aux hommes et explication de l'univers dans sa totalité »⁶³.

Tradition arverne d'un espace cardinal central

Si le nom de *Vernemetum* n'est pas attesté en Auvergne, du moins la pratique du grand *nemetum*⁶⁴ est maintenant attestée, une première fois lors de la fondation de l'*oppidum* de Corent vers 120 av JC, puis une deuxième fois à la fondation de l'*oppidum* de Gondole vers 80 av JC. par la construction d'un sanctuaire quadrangulaire symbolique de grande taille au centre de la cité (Fig. 3). De là on pourrait attendre d'autres continuités dans les principes culturels de la fondation augustéenne. Une pratique employée lors des fondations de Corent et de Gondole consiste à fonder le plan terrestre de la cité par la création de quatre sites géosymboliques destinés à l'orienter. Ces points cardinaux dessinaient jusqu'alors des figures deltoïdes de grande taille : 18*72 km lors de la fondation de Corent et 27*46 km lors de la fondation de Gondole (Fig. 3.).

Au centre de ces deltoïdes, le croisement des diagonales représente le repère cardinal absolu, l'ombilic de la cité. Lors des deux premières fondations, l'ombilic est représenté par un confluent : celui de la Monne dans l'Allier à la fondation de Corent ; celui de l'Auzon dans l'Allier à la fondation de Gondole. Lors de la fondation d'*Augustonemetum*, l'espace sacré central acquiert la forme rectangulaire, sa taille se réduit à 18*21 km, et la capitale s'éloigne de la rivière Allier.

Par construction, la première diagonale du *temenos*, est celle qui, du Puy d'Aoust à *Magenticum*, fait face à *Augustonemetum*. Elle passe à Pont Henri et au Lieu Dieu, qui sont des sites voisins d'**Arenemeto*⁶⁵ (Fig. 2). Surtout, elle passe sous l'*oppidum* de Corent au confluent de la rivière Monne dans l'Allier, plus exactement au toponyme RASE DE MONNE (Mirefleurs) à la croisée des quatre chefs de *pagi* fondés en même temps que l'*oppidum* de Corent. Autrement dit, la diagonale principale du sanctuaire central d'*Augustonemetum* passe par l'ombilic de la fondation de Corent. Le croisement des diagonales du grand *nemetum* se produisant à Mirefleurs, à 1700 m de la RASE DE MONNE, l'ombilic de la cité n'est plus l'intersection des diagonales du grand sanctuaire central comme lors des fondations précédentes. Il fallait pourtant que le *nemetum* confère à l'ensemble du territoire arverne l'ordre du cosmos⁶⁶ en orientant le plan terrestre de la cité à partir d'un ombilic. Ce dernier pouvait aussi bien être représenté par un des angles du grand quadrilatère central, et de préférence celui qui est situé au centre de la ville. Comme la position d'*Augustonemetum* fut déterminée par deux axes perpendiculaires qui perpétuaient le souvenir de la fondation de Corent par leur orientation (Fig. 1), il faut sans doute considérer que les nouveaux axes cardinaux du plan terrestre se trouvaient en ce même endroit. De là, les axes cardinaux du plan terrestre d'*Augustonemetum* ne sont autres que les prolongations du *cardo* et du *decumanus* de la ville (Fig. 4).

On connaît déjà par les fondations antérieures de Corent et de Gondole la pratique arverne des alignements de sites croisés en réseau. Il n'est pas douteux qu'il en fut de même lors de la fondation d'*Augustonemetum*. Le réseau d'alignements de sites d'*Augustonemetum* ne peut pas être exposé intégralement au stade initial de sa découverte. Il est seulement question ici de décrire les alignements qui sont les plus propres à valider l'hypothèse du « *Nemetum* d'Auguste » en confirmant le caractère géosymbolique des angles de cet espace

⁶¹ La racine de 7 vaut 2.645751311064591....

⁶² Duval, 1989.

⁶³ Brunaux, 2006, p 182, et 2015, p 38-39.

⁶⁴ *Vernemetum*, glossé « *fanum ingens* » par l'évêque Fortunat.

⁶⁵ Chambon *et al.*, 2017.

⁶⁶ Humm, 2004.

Fig. 3- L'espace sacré central de la cité lors des fondations des oppida de Corent et de Gondole

Frontières de la cité indépendante et de ses pagi. Espace sacré central (tirets) et axes cardinaux du plan terrestre (flèches). Les extrémités des axes cardinaux sont les chefs de pagi sous Corent, et des statues du cavalier à l'anguipède sous Gondole (infographie P. Loiseau)

Fig. 4 – Axes cardinaux de la cité arverne sous Augustonemetum

Limites de la cité sous l'empire et limites de pagi. Hexagone : un des chefs de pagus. Axes obliques $68^{\circ}/158^{\circ}$ fondateurs du site d'Augustonemetum selon l'orientation du sanctuaire de Corent (tirets-points : ligne 1). Axes droits du plan terrestre de la fondation d'Augustonemetum, croisés au centre d'Augustonemetum. Espace sacré central : le rectangle borné par Augustonemetum, *Magenticum (MOISSAT), *Podium Augeri (PUY D'AUGER), et *Podium Augusti/um (PUY D'AOUST), de $18 * 21$ km, orienté comme la ville ($90^{\circ}/180^{\circ}$) (Infographie P. Loiseau).

sacré central : *Augustonemetum*,
**Magentiacon*, **Podium Augeri* et
**Podium Augusti/Augustum*.

Confirmation des angles du *nemetum*

Un premier alignement (ligne 3) confirme la position du Puy d'Auger comme angle du *nemetum* d'Auguste : celui qu'il a avec Brioude, chef de *pagus*, et avec le toponyme AUVERS (Chastel, Haute Loire). A 1188 m d'altitude dans le massif de la MARGERIDE, AUVERS continue le gaulois **Arvernon*, qui exprime « à l'animé »⁶⁷ le nom de la divinité **Arvernos*, « l'Arverne », terme dé-ethnique connu comme épiclèse du Mercure *Dumias*. En effet, il y a 89 chances sur 100 de se tromper en affirmant que cet alignement est dû au hasard (P = 0.109). Le fait qu'il soit plus convainquant en utilisant les coordonnées géographiques du Puy d'Auger que celles de l'église abbatiale de Manglieu valide définitivement l'hypothèse précédemment avancée que le site géosymbolique antique est bien le sommet du Puy d'Auger et qu'il faut considérer son nom comme dérivé du latin *augur/auger*, « le prêtre qui donne les présages assurant l'accroissement d'une entreprise ». C'est donc secondairement que l'idée de grandeur fut transmise par le latin *Magnus Locus* pour désigner le site de l'Abbaye installée au bord de la voie antique qui passait au pied du puy. L'intention de l'alignement 3 est multiple : 1. marquer la frontière des Arvernes et des Gabales par l'ethnique *Arvernos* ; 2. montrer la pleine coopération d'*Arvernos* à la fondation d'Auguste et placer la frontière sous la protection du *Nemetum* d'Auguste ; 3. valider une nouvelle fois le chef de *pagus* Brioude, c'est-à-dire **Sinoduron*, « la ville du lien », comme nœud du réseau territorial d'Auguste.

Le nom de MOISSAT indique l'endroit où se termine l'agrandissement du *decumanus* d'*Augustonemetum* sans le vouer à une divinité particulière. Une confirmation du caractère géosymbolique du site serait apportée par son inclusion dans d'autres alignements. Selon le calcul des probabilités, l'alignement, d'ailleurs imparfait, de Moissat avec

Augustonemetum et le Puy de Dôme est fortuit. En revanche, Moissat appartient à l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole, déjà cité comme ligne 2, Fig. 1, caractérisé par l'alignement improbable de Gondole entre le Puy de Sancy et le Puy Snidre. L'alignement de Moissat avec ces trois sites géosymboliques a 90 chances sur 100 d'être intentionnel (P = 0.10⁶⁸). De plus, ces quatre sites sont alignés avec un chef de *pagus*, Tallende, et avec le *fanum* de Rajat (Murol), un temple gallo-romain de hauteur, orienté comme la ville d'*Augustonemetum*⁶⁹, selon une probabilité de fortuité égale ou inférieure à 0.03. En définitive, l'emplacement de Moissat est confirmé comme site géosymbolique et sa place sur le prolongement du *decumanus* est entièrement déterminée par son intersection avec l'alignement fondateur de Gondole. Ainsi, Moissat est institué d'une troisième façon comme angle du grand *nemetum* en rappel symbolique de l'*oppidum* antérieur de Gondole.

A la limite triple des communes de Beaune le Froid, Saint Nectaire et Murol, le site de Rajat est un plateau orienté vers l'Est et bordé sur trois côtés par des falaises, qui explique son nom gaulois de **Ratiate*, de *Rate*, « muraille, rempart ». On y a découvert des statuettes en terre blanche des déesses Mères, des monnaies, une statuette en bronze d'Harpocrate, fils d'Isis, dieu du silence et du soleil du matin, et une tablette en bronze écrite en latin sur les deux faces⁷⁰. Le mobilier s'échelonnant du Ier s. av. J.-C au IV^e s., le sanctuaire a donc fonctionné 5 siècles, et les monnaies découvertes datant de la fin de l'occupation du site⁷¹ sont parmi les dernières récoltées en Auvergne dans un site de culte païen. La vue offerte depuis le site de Rajat vers le Nord Est sur l'alignement en direction de Tallende, de Gondole et du *nemetum* d'Auguste ne doit pas être étrangère à la durée de fréquentation du *fanum* qui suggère la persistance de certains rites en mémoire des fondations de Gondole et d'*Augustonemetum*. On croit même devoir attribuer aux druides architectes de l'axe fondateur la présence du dieu du silence, dont le doigt devant la bouche signifie

⁶⁷ Pas au neutre, **Arvernacon*, « le domaine d'*Arvernos* », mais au locatif directement sur le nom de la divinité, « chez *Arvernos* ».

⁶⁸ Cf calculs en annexe.

⁶⁹ Mitton, 2007, p 70 ; Cléménçon et Ganne, 2009, p 165 ; Lambert, 2014, p 160..

⁷⁰ Verdier, 1963, Mitton, 2007.

⁷¹ Dont monnaie d'*Arcadius* (377-408).

qu'il détient certains secrets connus des initiés.

Enfin, un dernier alignement (ligne 4) confirme le PUY D'AOUST dans sa position de quatrième angle du *nemeton* d'Auguste. Il s'agit de son alignement par Brioude jusqu'au MOULIN D'AOUST (Saint Arcons d'Allier, Haute Loire). La faible probabilité que cet alignement de 70 km soit dû au hasard ($P = 0.02$) démontre encore

Fig. 5- Détermination des angles du sanctuaire central d'*Augustonemetum*

Limites de *pagi*. Axes fondateurs d'*Augustonemetum* (tirets-points) et alignements déterminant la position des bornes du sanctuaire central (lignes 3 et 4) (infographie P. Loiseau).

l'existence d'une intention sous-jacente. De même que l'étymologie du PUY D'AOUST par le nom de l'empereur Auguste est

confirmée par sa position sur le prolongement du *cardo* d'*Augustonemetum*, l'étymologie impériale que l'on n'osait pas croire pour le MOULIN D'AOUST se trouve confirmée par son alignement via Brioude avec le PUY D'AOUST (FIG. 3). Indiqué par l'IGN comme une ruine au bord de la rivière Fioule, le Moulin d'Aoust pourrait nommer réellement un moulin. Néanmoins, le référent toponymique est plus ambitieux. De plus, il se trouve à 1.4 km du hameau de BEAUNE, **Belna*, « les domaines de *Belenos* », l'Apollon gaulois, et, de par sa position entre la DURANDE, **Icoranda*, « la frontière d'*Ico* », et CHANTEUGES, **Cantoialo*, « la clairière du bord », autre toponyme de frontière⁷², il trouve place exactement sur la frontière des Arvernes et des Gabales. De là, il ne paraît pas impossible qu'un ancien **Mediolanum Augusti*, « le milieu accompli d'Auguste », se soit conservé par une remotivation en MOULIN, ce qui ne serait pas la première fois sur les frontières de la cité arverne⁷³. Au moins deux intentions sont recelées dans le supposé **Mediolanum Augusti* : la protection par Auguste de la frontière des Arvernes et des Gabales et le renouvellement d'une validation par Auguste de Brioude comme haut lieu jouant un rôle de « lien » géométrique essentiel pour la nouvelle fondation.

La création de Brioude remonte à la fondation des chefs de *pagi* arvernes au II^o s av. JC, sous l'*oppidum* de Corent. D'après Grégoire de Tours, le *vicus* de *Brivas* était au III^o siècle un lieu important de culte païen dont le temple abritait des statues de mars et de Mercure⁷⁴. Site du martyr de Saint Julien au IV^o siècle, le *vicus* fut honoré par l'empereur *Avitus* qui s'y fit enterrer et donna lieu dès le V^o siècle à la construction d'une basilique puis du *Castrum Victoriacum*, par le duc *Victorius*, gouverneur de l'Auvergne pour le roi wisigoth Euric. Sous Auguste, c'est le site géosymbolique de Brioude qui détermine

⁷² Lacroix, 2021, p 287.

⁷³ LE MOULIN D'Auvergne (Puy Guillaume, Puy de Dôme) sur la Credogne se trouvait à l'époque de l'indépendance gauloise sur l'ancienne frontière des Arvernes et des Ambivarètes ; le toponyme MOULIN DE MIALANES (Paulhac en Margeride, Lozère), sur la Desges, **Deuia*, « la Divine », et sur la frontière des Arvernes et des Gabales, provient probablement d'une remotivation de *Mediolanum*

en MOULIN avec conservation à proximité du même *Mediolanum* dans le toponyme MIALANES, expliquant son redoublement.

⁷⁴ « *erat ... grande delubrum in Brioude ubi in colomnam altissimam simulachrum Martis Mercuriique colebatur* ». Grégoire de Tours, *Liber de virtutis Sancti Juliani*, 5, in Quentel, 1977, p 63. Lespinasse, 1965.

géométriquement jusqu'où doit s'étendre l'agrandissement du *nemetum* d'Auguste en partant du centre de la ville d'*Augustonemetum*, dans les deux directions du *cardo* et du *decumanus*. Dans la direction de l'Est l'arrêt de l'extension du sanctuaire est déterminé avec l'aide d'une divinité qualifiée d'*Arvernos* dans laquelle il faut sans doute voir Mercure, pour être en conformité avec la tradition d'une statue de Mercure à Brioude.

Les angles de l'espace quadrangulaire que sont Moissat, le Puy d'Auger et le Puy d'Aoust sont validés en tant que croisements d'alignements, l'un par l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole (ligne 2), deux autres passant par Brioude, (lignes 3 et 4), ville elle-même fondatrice d'*Augustonemetum* par un quatrième alignement (ligne 1). Les trois angles sont donc bien des sites géosymboliques. De plus, le nom des angles explicite la structure géométrique. Le premier angle, centre de la capitale et ombilic cardinal de la cité étant appelé *Augustonemetum*, l'hypothèse est validée qui fait du quadrilatère le sanctuaire d'Auguste recherché par les archéologues. Ce chef d'œuvre d'un art original double l'expression géométrique et mathématique par celle des langues gauloise et latine en administrant ostensiblement par les noms des quatre angles un cours de linguistique indo-européenne. L'*Augustus* du Puy d'Aoust, qui répond au gaulois *Magentios*, « agrandissant », est le nom de l'empereur Auguste, et à la fois le participe passé archaïque⁷⁵ de *augere*, qui signifie « augmenté, élevé en dignité, consacré par une augmentation, sacré ». L'augure du Puy d'Auger est le prêtre qui, en interprétant les présages, confirme que les dieux accordent la prospérité à cette fondation humaine. Car le tout procède de la puissance divine, qui est le propre de *Jupiter* pour les Romains, et, pour les arvernes, le propre de leur divinité poliade *Mogon(tio)s*, « le puissant ». C'est au point de se retrouver dans un jeu de mots bilingues : en latin *Augustus et Augurus*, l'augmentation et celui qui la consacre ; en gaulois *Mogontios et Magentios*, le dieu Puissant et l'agrandissement.

Conclusion

Chez les Arvernes la position d'*Augustonemetum* et deux sites toponymiques dédiés à Auguste confirment les pratiques d'alignement géosymboliques, précédemment documentées pour la période de l'indépendance, qui étaient utilisées comme moyen pour déterminer à leurs intersections la position géographique des nouvelles fondations. Le travail géométrique sur le territoire décrit ici, culturellement gaulois, a donc perduré sous l'Empire. La découverte de ces réseaux, issue d'une recherche toponymique, illustre que « la pratique toponymique doit intégrer la composante culturelle des peuples auxquels elle s'applique. Les toponymes anciens, loin d'être de simples panneaux indicateurs descriptifs, sont des porteurs de sens qui renvoient le plus souvent à une réalité non-physique : politique, institutionnelle, historique, mythique »⁷⁶.

L'examen géographique des toponymes sur Auguste et de leurs relations tant géographiques que géométriques et sémantiques dans la cité arverne, met en évidence un enclos quadrangulaire à fonctions fondatrices de très grande dimension conforme à une habitude héritée des fondations antérieures. L'exigence mémorielle impliquait l'englobement des sites fondateurs antérieurs. La *Nemossos* de Strabon fut ainsi intégrée dans un nouveau *nemetum*, dont la grandeur était toujours placée sous le signe du ciel, *nemos*. Le symbolisme du sanctuaire ne réside pas seulement dans le caractère imaginaire du téménos limité à des bornes réduites à des noms de lieux, mais dans ses proportions qui renvoient à la géométrie pythagoricienne. La dimension apparemment extravagante de 18 par 21 km, conforme à la tradition de fonder de vastes espace sacré périurbain, innove cependant avec l'emploi de l'angle droit. La toponymie donne ici accès à un aspect de la refondation des cités de la Gaule sous l'Empire selon le principe déjà connu de « reformulation de la mémoire collective »⁷⁷. Elle se réalisa au moyen de la « recomposition du paysage religieux ». Il s'agit ici de recréer un sanctuaire poliade

⁷⁵ Le participe passé courtant est *auctus*.

⁷⁶ Delamarre, 2009.

⁷⁷ Van Andringa, 2017, p 342.

conçu nommément comme un « agrandissement » de la ville capitale dédiée à Auguste mais construit avec l'aide sous-entendue de Jupiter et avec la coopération explicite de *Mogontios* et d'*Arvernos*. L'agrandissement est exprimé de façon bilingue en confirmant les puissantes intuitions étymologiques exprimées par Xavier Delamarre selon lesquelles *Augustonemetum*, est tout à la fois un *nemetum* consacré à Auguste, et un *nemetum* augmenté. Les concepteurs et maîtres d'oeuvre de cette œuvre géométrique et géographique en territoire conquis par les Romains furent des druides

en réponse « au défi de l'intégration impériale »⁷⁸.

pierreloiseau@free.fr

BIBLIOGRAPHIE

- Andringa (van) W., 2017. Mémoire des Cités et redéfinition des paysages sacrés en Gaule Romaine, in *Quand naissent les dieux, fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents, lieux*, Agusta Boularot S, Huber S., Van Andringa W. (dir), Ecole Française d'Athènes, 2017, p 337-349.
- Alfonso *et al.*, 2020. Les espaces de cuisine d'un édifice public ou collectif d'*Augustonemetum* / Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), *Gallia*, 70-1, 71-92.
- Arnoult Alfred et Meillet Alfred, 2001. Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4^e édition retirée.
- Brunaux J.-L., 2006. Les Druides, des philosophes chez les barbares, Seuil, 2006,
- Brunaux J.-L., 2015. L'univers spirituel des Gaulois, art, religion et philosophie, Archéologie Nouvelle, 2015.
- Brunaux J.-L., 2024. La cité des druides, Gallimard, 2024.
- Chambon J.-P., Cléménçon B., Grélois E., 2017. « Le toponyme médiéval Arlempde (1325) et autres issues inédites de gaul. *Nemeto* dans la cityé de s Arvernes (Clerlande, Lempdes et Lindes) », *Etudes Celtiques*, 43, 2017, p 147-186.
- Cléménçon B. et Ganne P. M., 2009. *Toutatis* chez les Arvernes, *Gallia*, 66-2, 2009, p 153-169.
- Dartevelle H., Menessier-Jouanet C., Arbaret N., 2009. La capitale de Arvernes, une histoire en boucle, *RACF*, 35^e sup., 293-316.
- Dartevelle H. et Le Barrier C., 2015. Maçonnerie et construction publique, regard sur la ville antique d'Augustonemetum, in *Monumental ! La monumentalisation des villes de l'Aquitaine et de l'Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire : Actes du colloque de Villeneuve-sur-Lot, 10-12 septembre 2015*. Bordeaux : Ausonius, Aquitania supplément 37, 2016, vol. 2, p. 539-565.
- Dartevelle H. et al., 2021. *Augustonemetum*, Atlas topographique de Clermont-Ferrand, Dartevelle H. (Dir.), Infolio ed. Gollion.
- Delamarre X., 2003. Dictionnaire de la langue celtique, Errance, 2003.
- Delamarre X., 2007. Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, Errance, Paris, 2007.
- Delamarre X., 2009. Quatre toponymes celtiques d'Espagne : *Albocrarum*, *Dercinoasseda*, *Ercoriobriga*, *Ierabriga*, Nouvelle Revue d'Onomastique, 51, 2, 2009.
- Delamarre X., 2012. Dictionnaire des noms de lieux de l'Europe celtique, Errance, 2012.
- Douteyssier, B., 2011. La Cité des Arvernes, Ier-II^e siècles apr. J.-C., Lemme edit, Illustoria, 2011.
- Duval P. M., 1989. Religion gauloise et religion romaine, in *Travaux sur la Gaule (1946-1986)*, Ecole Française de Rome, 116, 1989, p 401-419/

⁷⁸ Van Andringa, 2017, p 338.

- Fichtl S., 2005. *Murus et pomerium* : réflexions sur la fonction des remparts protohistoriques, *Revue d'Archéologie du Centre de la France*, 44, 2005, en ligne.
- Garcia N. et Oesterlé S., 2008. Organisation spatiale des sanctuaires arvernes : les exemples de Gergovie et Corent à l'époque romaine (Puy de Dôme, F), *in* Topographie sacrée et rituels, Castilla D. et Meylan Krause M.-F. (Dir.), 2008, p 287-291.
- Humm M., 2004. « Le *mundus* et le *Comitium* : représentation symbolique de l'espace de la cité », *Histoire Urbaine*, 2004, 10, p. 43-61.
- Julian C., 1993. Histoire de la Gaule, Vol. ii, Hachette.
- Lacroix J., 2021. *Les frontières des peuples gaulois, Appellations méconnues, Atlas des territoires*, Yorand, t1, 2021.
- Lambert P.-Y., 2014. Le plomb inscrit du sanctuaire de Rajat à Murol, *in* Bet P., Dousteysier B., (eds), *Eclats Arvernes, fragments archéologiques, Ier-Vme siècle ap. J.-C.*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014.
- Leguet D., 2012. Les Goules, *Revue du Site de Gergovie*, dossier spécial, N° 33, p. 75-97.
- Lespinasse Abbé J., 1965. Chroniques du Brivadois, un peu d'histoire locale, Ed. de l'Almanach de Brioude,
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, *Bulletin des Amis des Etudes Celtiques*, 87, p 43-61.
- Loiseau P., 2026a. La fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Corent, <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>.
- Loiseau P., 2026b. La fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Gondole, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1890.1113>.
- Martinez D., 2018. De la cité arverne au diocèse de Clermont : topographie ecclésiastique, fortifications et peuplement de l'Auvergne entre l'antiquité tardive et haut Moyen Age (v^e-x^e siècle : une approche archéologique, Thèses, Université Clermont-Auvergne, p 471.
- Mitton C., 2007. Les sanctuaires arvernes et vellaves hors des chefs-lieux de cités du ier siècle av. J.-C. au iv^e siècle ap. J.-C. : approche typologique et spatiale, *Revue Archéologique du Centre de la France*, 45-46, 2006-2007, p 2-70.
- Ollitrault M., 2020. Les clous de *caligae* et de 'char' à décor (époques tardo-républicaine et impériale), Université de Rennes, 208 p.
- Péchoux L., 2008. Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine, Thèse, Université Lyon 2.
- Pixeron O., 2015. Précis de gaulois classique, Pixeron O. ed., en ligne sur academia.edu.
- Pokorny J., 1959. *Indogermanischer Etymologisches Wörterbuch II*, Francke Verlag, 1959.
- Poux M., 2015. « Le sanctuaire de Corent, (Puy de Dôme, Auvergne) », *in* Poux M et Demierre M., *Gallia*, 62^e supplément, chap VII, *Synthèses, Le Cadre architectural*, 2015, § 3-82.
- Quente, 1977.
- Saby C.-A., 2020. Promenades historiques et archéologiques en territoire arverne, Lulu ed., 2020, 216 p. En ligne, Lulu.com.
- Trément F., 2013. Romanisation et développement : le cas de la cité des Arvernes (II^e s av JV-II^e s. apr. JC), *Paysages ruraux et territoires dans les cités de l'occident romain*, Fiches J.-L., Plana-Mallart R., Revilla Calvo V., Barcelone, 2010, 27-47.
- Trescarte J., 2013. Les céramiques de la cité des Arvernes au haut-empire : production, diffusion et consommation (Ier siècle av JC-III^e siècle ap JC., *Archéologie et Préhistoire*, Un ; Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
- Verdier H., 1963. Le sanctuaire de Rajat (Puy-de-Dôme), *Gallia*, 21 : 241-247.
- Wasson R., 2018. Architectures et métrologie en Europe celtique entre le vii^e et le ier siècle avant notre ère, Thèse, Université de Strasbourg, 2018.

ANNEXE - Qualité et intentionnalité des alignements

Pour une ville, sauf autre mention, le point est situé sur l'emplacement de son église. La qualité de l'alignement des points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est définie avec la

probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, compte tenu de p et des nombres de points de même type, le nombre de combinaison de i points parmi j points du même type étant donné par $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$ Le seuil d'acceptation d'une intention est fixé à $P < 0.05$. Il y a 7 types de points : type *Augustus* (j=3), type *Magenticum* (j=2), type *Arvernos* (j=3), sommets emblématiques (j=3), *oppida* (j=3), chefs de *pagi* (j=4), *Magnus Locus*, *Ratiata*, *Augeri* (hapax ; j=1).

Ligne 1. Brioude – Sanctuaire de Gergovie – centre d'Augustonemetum

Ligne fondatrice d'Augustonemetum.

Longueur 59 km, orientation 157°.

$r^2 = 1$, $p = 0.0016$. $P = C_{14} * C_{13} * C_{13} = 36$ $p = 0.058$

Ligne 2.

Ligne fondatrice de l'*oppidum* de Gondole

Puy de Sancy – Gondole - Puy Snidre

Longueur 100 km ; orientation : 55°.

$r^2 = 100$, $p < 0.0001$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{13} * p = 36$ $p < 0.036$

Puy de Sancy -Gondole – Moissat – Puy Snidre

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0014$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{12} * C_{13} * p = 72$ $p = 0.101$

Puy de Sancy – Tallende – Gondole – Moissat - Puy Snidre

Longueur 100 km, orientation 55°

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0001$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{13} * C_{12} * C_{13} * p = 288$ $p = 0.0288$

Puy de Sancy – Raja – Tallende – Gondole – Moissat - Puy Snidre

$r^2 = 1.00$, $p < 0.0001$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{13} * C_{12} * C_{13} * p = 288$ $p < 0.0288$

Puy de Sancy – Tallende – Moissat

Longueur 51 km, orientation 57°

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0003$. $P = C_{13} * C_{14} * C_{12} * p = 24$ $p = 0.0072$

Ligne 3

Manglieu – Brioude – Auvers

Longueur 69 km, orientation 177°

$r^2 = 0.98$, $p = 0.0845$. $P = C_{14} * C_{13} * p = 12$ $p = 1.014$

En remplaçant Manglieu par Puy d'Auger

Longueur 69 km, orientation 178°

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0091$. $P = C_{14} * C_{13} * p = 12$ $p = 0.109$

Moissat - Brioude - Auvers

Longueur 87 km, orientation 178°

$r^2 = 1$ et $p = 0.0354$. $P = C_{12} * C_{14} * C_{13} * p = 24$ $p = 0.85$

Moissat – Manglieu – Brioude -Auvers

Longueur 87 km, orientation 178°

$r^2 = 0.90$ et $p = 0.0529$. $P = C_{12} * C_{11} * C_{14} * C_{13} * p = 24$ $p = 1.27$

Cet alignement non improbable, le devient en remplaçant Manglieu par le Puy d'Auger :

$r^2 = 0.98$ et $p = 0.0073$. $P = C_{12} * C_{11} * C_{14} * C_{13} * p = 24$ $p = 0.18$

Ligne 4

Puy d'Aoust – Brioude – Moulin d'Aoust

Longueur 70 km, orientation 147°

$r^2 = 100$, $p = 0.002$. $P = C_{23} * C_{14} * p = 12$ $p = 0.024$.